

Редакционный совет:

- Клейнер Г.Б.** доктор эконом. наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН
- Алгазин С.Д.** доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского, РАН
- Кафганджиев Христо** доктор филолог. наук, зам. декана, профессор факультета Журналистики Софийского университета (Болгария)
- Рудольф Курт** доктор эконом. наук, профессор, сотрудник компании Jung GmbH & Co.KG и член некоммерческой организации ERA e.V. (Германия)
- Серва Добромил** доктор эконом. наук, профессор Варшавской школы экономики (университет) SGH (Польша)
- Пиури Винченцо** доктор философии, профессор Миланского университета (Италия)
- Нотгурно Марк** доктор философии Колумбийского университета (США)
- Мельник М.В.** Заслуженный деятель науки РФ, доктор эконом. наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
- Эварестов Р.А.** Заслуженный деятель науки РФ, доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой Квантовой химии Санкт-Петербургского государственного университета
- Дрогобыцкий И.Н.** доктор эконом. наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
- Пискун Е.И.** доктор эконом. наук, профессор Севастопольского государственного университета
- Щепетова С.Е.** доктор эконом. наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
- Пашенко Ф.Ф.** профессор, зав. лаб. Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
- Данеев О.В.** кандидат эконом. наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ
- Звягинцева Е.П.** кандидат пед/ наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ
- Минина Т.И.** кандидат эконом. наук, доцент Российского технологического университета (МИРЭА)
- Аранович С.Г.** президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия»
- Ефимова Н.А.** юрист, ст. преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

ISSN: 2618-771x

УДК 330 (045)

Свидетельство о регистрации средства массовой коммуникации

Эл № ФС77-64848 от 10 февраля 2016 г.

*Журнал включен в Научную Электронную Базу
Российский индекс цитирования НЭБ РИНЦ
Лицензионный договор с Научной электронной
библиотекой (информационный ресурс eLIBRARY.RU)
№ 464-08/2016 от 24.08.2016 г.*

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Журнал издается с 2016 года

Редакция

Главный редактор	А. И. Богомолов
Зам. гл. редактора	В. П. Невежин
Выпускающий редактор	М. В. Аккузина
Выпускающий редактор	Ю. В. Нормова
Технический редактор	Д. В. Басков

Молодежная редакция

Авторы статей

несут полную ответственность за точность приведенных сведений, данных и дат

При перепечатывании ссылка на издание

«Хроноэкономика»
обязательна

Подписано в печать: 20.03.2020

Электронная почта: **chron50@mail.ru**

Официальные сайты издания:

<http://hronoeconomics.ru/> **<http://www.hronecs.ru/>**

Editorial Council:

- Kleiner G.B.** Doctor of Economic Sciences, professor, Associate member of RAS, deputy director of CEMI RAS
- Algazin S.D.** Doctor of physical-mat, Leading researcher At the Institute of mechanics. A.Y. Ishlinsky, Russian Academy of Sciences
- Kaftandzhiev Christo** Doctor of Philology, dean deputy, professor of Journalism faculty in Sofia University (Bulgaria)
- Rudolf Kury** Doctor of Economic Sciences, professor, employee of Jung GmbH & Co. KG, member of NPO ERA e. V. (Germany)
- Serwa Dobromil** Doctor of Economic Sciences, professor, SGH Warsaw School of Economics (Poland)
- Vincenzo Piuri** Doctor of philosophy, Professor of University of Milan (Italy)
- Notturmo Mark** Doctor of philosophy, Columbia University (USA)
- Melnik M.V.** Honored worker of science of the Russian Federation, Doctor of Economic Sciences, professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Evarestov R.A.** Honored worker of science of the Russian Federation, Doctor of physics and mathematics, Professor, head. Department of Quantum chemistry of St. Petersburg state University
- Drogobytский I.N.** Doctor of Economic Sciences, professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Piskun E.I.** Doctor of Economic Sciences, professor, Sevastopol' State University
- Shchetova S.E.** Doctor of Economic Sciences, professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Pashchenko F.F.** Professor, Head lab. Institute of management problems V.A. Trapeznikova Russian Academy of Sciences
- Daneev O.V.** PhD in economics, Associate Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Zvyagintseva E.P.** Cand. of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Minina T.I.** PhD in economics, Associate Professor, Russian technical University (MIREA)
- Aranovitch S.G.** President of All-Russian Public Organization "Investment Russia"
- Efimova N.A.** Lawyer, Senior Lecturer, Financial University under the Government of the Russian Federation

ISSN: 2618-771x

UDC: 330 (045)

*The Periodical is included in Scientific Digital Database
Russian Index of Citation NEB RINTs
License agreement with scientific electronic library
(Information database eLIBRARY.RU)
Number 464-08/2016 of 24.08.2016*

The opinion of Editorial Council may differ from an author's opinion

The periodical is issued since 2016

The Editorial Board:

The Chief Editor	A. Bogomolov
Deputy of the Chief Editor	V. Nevezhin
Issuing editor	M. Akkuzina
Issuing editor	U. Normova
Technical editor	D. Baskov

Youth edition:

Lokshankina A.

The authors of articles are fully responsible for accuracy in provided information, data and dates

The citation for **HRONOECONOMICS** is obliged in case of copying

The issue is signed for publishing on 20.03.2020

E-mail: chron50@mail.ru

URL: <http://hronoeconomics.ru/>

<http://www.hronecs.ru/>

СОДЕРЖАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Д.С. ЛЬВОВА	5
НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА: 2-я Международная научно-практическая конференция «МЕХАНИЗМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОВРЕМЕННУЮ И БУДУЩУЮ ЭКОНОМИКУ»	9

1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ

Белоусова Н.И.

О СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ	13
--	----

Данеев О.В.

О ПРОБЛЕМЕ КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ	19
--	----

Звягин Л.С.

ЭНЕРГЕТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: ЦИФРОВОЙ РЫВОК ИЛИ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И БАРЬЕРЫ	24
--	----

Катаргин Н. В.

ЭТИЧЕСКАЯ, ЭСТЕТИЧЕСКАЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНТРОПИИ ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ	32
--	----

Narinyan N.E., Narinyan T.K.

LARGE AND MEDIUM-SIZED ORGANIZATIONS OF THE RUSSIA IN 2017-2019	38
--	----

Никонова А.А.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТИКИ, ЭСТЕТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ ЭКОНОМИКИ В ТЕТРАДЕ	45
---	----

Трухинова О.Л.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ Д.С. ЛЬВОВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ	56
---	----

2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Ипполитова К.А.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА ВО ФРАНЦИИ И РОССИИ: ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ	61
--	----

Kazantseva A.U.

THE CRISIS OF THE EDUCATION SYSTEM	66
---	----

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТИКИ, ЭСТЕТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ ЭКОНОМИКИ В ТЕТРАДЕ

Никонова А.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН
E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru

***Аннотация.** Исследованы тенденции в трансформации основополагающих атрибутов социально-экономической системы (СЭС) – этики, эстетики, энергетики экономики применительно к России в контексте глобальных трендов и особенностей мировой экономической системы. Анализ взаимодействий таких базовых характеристик выполнен с позиций системной экономической теории, в частности, пространственно-временного представления их в виде тетрады, включающей этику, эстетику, энергию (ресурсы) экономики и собственно экономические единицы. Цель анализа – идентификация состояния и взаимной обусловленности перемен в каждой из составляющих СЭС в зависимости от преобразований в экономике и обществе в процессе рыночного реформирования России. Показаны множественные негативные эффекты в сфере этики, эстетики, энергетики экономики, связанные с изменением таких фундаментальных столпов устойчивости СЭС и роста её потенциала как ценности, идеалы, доверие, наука, образование, передовые технологии, эффективное использование ресурсов. Применение методов системного анализа и такого перспективного инструмента системного исследования как тетрада помогает продемонстрировать воспроизводственный характер таких негативных эффектов и последствий для экономики и общества в случае использования существующей экономической модели, ориентированной на локальные, но не народнохозяйственные критерии человеческого развития и гармонизации СЭС. Сделанное заключение подтверждается при помощи приведенных оценок и выводов ведущих ученых, прежде всего, в трудах академика Д.С. Львова.*

***Ключевые слова:** социально-экономическая система, экономические объекты, среда, социум, проекты, использование ресурсов, связи, технологии, системная экономическая теория*

INTERCONNECTION OF ETHICS, AESTHETICS AND ENERGY OF ECONOMY WITHIN THE TETRAD

Alla A. Nikonova, Candidate of Economic sciences, Leading researcher,
Central Economics and Mathematics Institute RAS
E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru

***Abstract.** The trends in transformation of the fundamental attributes of the socio-economic system (SES) – ethics, aesthetics and energy of the economy are investigated as applied to Russia in the context of global trends and features of the global economic system. An analysis of the interactions of such basic characteristics is made from the standpoint of the system economic theory, in particular, the spatial-temporal representation of them in the form of a tetrad, which includes ethics, aesthetics, energy of the economy and economic units. The purpose of the analysis is to identify the state and mutual conditionality of changes in each of the components of the SES in dependence on the transformation in the economy and society in the process of market reforming of Russia. Numerous negative effects in the field of ethics, aesthetics, energy of the economy were associated with a change in such fundamental pillars of sustainability of SES and growth of its potential as values, ideals, trust, science, education, advanced technologies, efficient resources usage. The system analysis methods and such a promising system research tool as a tetrad help us to demonstrate the reproductive nature of changes and their negative consequences for the economy and society in the case of using the existing economic model, focused on local profit criteria, but not the systemic criteria as human development and harmonization of SES. The findings made are confirmed by the above estimates and conclusions of leading scientists, primarily in the works of academician D.S. Lvov.*

***Keywords:** socio-economic system, economic unities, environment, society, projects, resource using, communications, technology, system economic theory*

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для понимания коренных причин упадка или процветания экономики и общества требуется определить драйверы перемен в ряду таких

фундаментальных понятий как этика, эстетика, потенциальная энергия экономики. Как показывает исторический опыт, модификация таких сущностных основ общественной жизни и изменение модели экономики тесно связаны

между собой. Идентификация взаимосвязей этики, эстетики, внутренней энергии экономики с состоянием социально-экономической системы (СЭС) будет способствовать лучшему пониманию взаимной обусловленности таких глубинных процессов, которые определяют основополагающие законы движения системы, но которые могут быть скрыты за ширмой кризисных явлений, стагнацией российской экономики, феноменами технологического отставания от развитых стран, другими негативными тенденциями. Поэтому **цель исследования** состоит в установлении изменений в сущностных атрибутах СЭС, определяющих концептуально её развитие и управление в пространственно-временном измерении.

Энергетику экономики мы рассматриваем в данном случае как кровоснабжение, потоки ресурсов, отнесенных к понятию потенциала экономики. Ресурсы могут иметь материально-вещественную, денежную, информационную, когнитивную форму, а также форму усилий труда, приложения воли, знаний, способностей экономических субъектов.

В качестве **экономических объектов** в данном исследовании выступают предприятия, производственные комплексы, корпорации российской экономики в форме моделей и опыта их деятельности,

В **этике** заключены базовые человеческие ценности, мораль, нравственность, определяющие поведение людей и экономических субъектов, а также отношения между ними [17; 21]. С системной точки зрения, корреспондирующий с взглядами античных философов и немецкой школы И. Канта, этика устанавливает важнейший постулат социальной системы в виде примата человеческой ценности, провозглашает человека в качестве меры всех вещей, вводит категорический императив в отношении к человеку – прежде всего, как к цели, но не только как к средству. (Категоричность императива И. Канта заключена в должностовании и исключении из этики личностных предпочтений, симпатии, т.п.) С

системных позиций **этику экономики** можно рассматривать в четырех аспектах: (1) как науку, этическую теорию, в основе которой лежат моральные и нравственные принципы организации экономической системы и отношений между субъектами; (2) этику социально-экономической политики; (3) этику управления (способов воздействий); (4) этику поведения экономических агентов, этику их деятельности. Этика ориентирует в выборе ценностей, способов достижения целей, модели устройства общества. Интересно познать закономерности развития СЭС с точки зрения изменений морали и нравственности в эпоху современных технологических и структурных трансформаций в России.

Эстетика понимается, во-первых, как «наука о неутилитарном созерцательном или творческом отношении человека к действительности, изучающая специфический опыт ее освоения»; во-вторых, как составляющая культуры и её компонентов [16]. Применительно к экономике следует иметь в виду имплицитную эстетику – «осмысление эстетического опыта» в прикладном значении [16]. В практической деятельности мы имеем дело с технической и практической эстетикой – например, с промышленным дизайном, культурой инноваций или градостроительства [24]. Говорить об эстетике поведения, эстетики экономической деятельности нельзя в отстранении от оценки результатов в таких основных терминах эстетики как «прекрасное», «безобразное», «комическое», «трагическое», которые по природе своей **двойственные**. В отдельные периоды истории результаты материализации эстетических принципов, например, искусство, использовались как идеологическое средство воздействия на сознание масс.

Ценности и представления выступают двигателем деятельности субъектов, оценка которой зависит, конечно, от реципиента. Эстетическое сознание опосредовано идеалами, представлениями, оценками и вкусами как личностными, так и общественными, поэтому оно исторично. Этика и эстетика научной и

экономической деятельности мало изучена, как и диалектика перемен в эстетическом освоении окружающего мира в связи с изменением этических норм и ценностей в общественной среде, развитием НТП [5], другими эволюционными феноменами. Такое исследование является предметом данной статьи; ниже приведены некоторые результаты анализа.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения таких связей и законов общественного развития необходимо использовать подходящие инструменты и методологическую базу, способные адекватно описывать объект исследования, состояние экономики в динамике и во всем многообразии условий, факторов, внутренних связей и взаимодействий с внешним окружением. В основу методологии исследования положены постулаты системной экономической теории и обобщенной системной парадигмы экономики [8; 9; 10]. На основе системного понимания экономики как целостной и относительно устойчивой части внешнего мира, обладающей такими свойствами, присущими сложным системам, как внутреннее многообразие, изменчивость, иерархичность, адаптивность и др., экономика рассматривается как совокупность социально-экономических систем, различающихся пространственно-временными границами [10, с. 8]. В частности, экономика

непосредственно связана с социальной системой, с которой она образует неразрывное целое в виде СЭС. Социальная система представляет собой неограниченный ни во времени, ни в пространстве средовой тип систем; она содержит формальные институциональные (в основном, нормативно-правовые) и неформальные (ментальные, ценностные, рутинные) правила и ориентиры, регулирующие поведение и взаимоотношения экономических агентов. Этика составляет стержень социальной системы.

Согласно системному представлению СЭС в виде тетрады, в целях исследования мы включили в неё четыре элемента: (1) экономические единицы, предприятия, производственные комплексы и модели их деятельности, а также отношения собственности (объектная система экономики с определенными границами в пространстве и неопределенными во времени); (2) этические представления индивидов и социума, менталитет (средовая система с неопределенными границами во времени и в пространстве); (3) энергетика экономики, использование ресурсного потенциала, в т.ч. финансового (процессная система, с определенными границами во времени и неопределенными в пространстве); (4) эстетика созидания в экономике и обществе, эстетика проектов переустройства (проектная система с определенными границами во времени и в пространстве) (рис. 1).

Рисунок 1. Тетрада взаимодействий этики, эстетики, энергетики экономики и экономики

Это нормативная модель СЭС, эстетики, энергетики и экономики (модели сфокусированная на взаимодействии этики, экономических единиц и отношений

собственности). В системной экономике обмен ресурсами, которыми обладает каждая их систем, показанных на рис. 1, происходит на принципах дополнения в функционировании СЭС как целостности, что способствует гармонизации всей системы.

Этика как средовая система задает нормативные рамки общественных отношений, которые, если следовать кантовскому пониманию, направляют действия экономических агентов и процессы производства, обмена, распределения, потребления в пользу для человеческого благополучия. Этичность как ответственность, мера самоконтроля влияет на поведение индивида или экономического агента. *Энергетика* – процессная система: потенциал всех видов ресурсов и его использование; определяет границы ресурсных возможностей экономики. *Энергия* её может расходоваться по-разному. В экономических системах, где преобладают гуманитарные ценности (Швеция, Норвегия), использование ресурсного потенциала нацелено на человеческие приоритеты, устойчивость и гармонию СЭС. Тогда результаты энергических усилий и реализованные при помощи имеющихся ресурсов проекты (в материально-вещественном или интеллектуальном исполнении) будут эстетичны с точки зрения дизайна, внутренней гармонии, вклада в человеческое развитие. *Эстетика* понимается в тетраде как качество (культура) проектов с позиций общесистемных приоритетов. Эстетика относительна в понятии прекрасного для разных субъектов, пространства и времени; она представляет результаты деятельности агентов. Практики проектирования и реализации проектов дают пищу для накопления опыта и создания моделей деятельности организаций, формируют запросы на соответствующие продукты экономики и принципы распределения благ. Тип экономической модели, способы ведения бизнеса, принципы обмена и распределения доходов, одним словом, экономическое бытие и его особенности, существенно влияют на социальную среду, этические понятия, мораль,

нравственное здоровье общества. Обратные связи усиливают влияние друг на друга соседних систем.

ТЕТРАДА КАК МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ЭСТЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Рыночное реформирование России кардинально изменило экономику и общество. Взаимную обусловленность перемен можно продемонстрировать при помощи системного представления элементов СЭС и связей между ними в виде тетрады, применительно к российским феноменам перехода к модели рынка (рис. 2).

В России переход экономики к модели, ориентирующей производителей на максимизацию прибыли как единственный критерий предпринимательской активности в условиях неготовности общества к таким переменам привел к абсолютному превалированию приоритетов извлечения доходов из возможных и доступных ресурсов. Этические и эстетические оценки перестали играть какую-либо роль как в отношении к социуму, так и к основным процессам экономики. По словам академика Д.С. Львова, главная причина дестабилизирующего влияния перестройки на СЭС состояла в том, что экономику поставили над обществом. Доход от недр оказался в руках частных лиц, это привело к социальному надлому, цинизму, коррупции, утрате уверенности в завтрашнем дне. Причина в том, что «материальное и мертвое мы поставили выше духовного и живого» [13, с. 677]. В трудах Д.С. Львова содержится описание модели нравственной экономики, которая опирается на сотрудничество всех акторов, духовные ценности, приоритеты человеческого развития, гарантии благ каждому члену общества. Именно таким пакетом условий Львов определяет качество «нравственной экономики» [14].

Проиллюстрируем содержание элементов тетрады и взаимодействие между ними на примерах из современной российской действительности.

Рисунок 2. Тетрада как модель взаимодействия этики, эстетики, энергетики российской экономики

Под влиянием трансформационных рыночных процессов изменились **этические нормы и иерархия ценностей**, особенно заметно у молодежи. Прагматизм, культ успешности (материальный достаток, карьерный рост, бизнес) вытесняет постепенно прежние «семейные» ценности; отмечается стремление к саморазвитию, однако наряду с индивидуализацией ценностей, автономизацией своего места в обществе; стремление к прекрасному уходит на второй план, причем более всего в городской среде [3]. Такие этические признаки как честность в жизни служит ориентиром поведения, в основном, старшего поколения, но не молодежи; их место занимают материальные ценности (рис. 3). Россияне всё менее ценят порядочность и всё более связывают практическую её ценность с выгодой; кризис морально-нравственных качеств тревожил 25% граждан в 1997 г.; 15-16% в 2018 г.; формирование этих и других негативных тенденций снижения моральных и нравственных

ценностей происходит под влиянием группы факторов: интернет, СМИ, семья, экономические катаклизмы [18; 22].

Девальвация моральных принципов ведет к изменению товарно-денежных отношений между экономическими агентами и направлений расходования средств, цифровизация экономики обезличивает финансовые потоки и облегчает коррупционные сделки. Так, личные данные могут продаваться относительно свободно в целях коммерции или криминала и даже иметь известные цены: банковская выписка стоит 2 тыс. руб.; данные о передвижениях автомобиля – 8 тыс. руб.; история звонков, СМС и станций, к которым подключался абонент – около 17 тыс. руб. За первую половину 2019 г. зафиксировано 13 тыс. подобных объявлений о купле-продаже. Причем в РФ 88% утечек данных пользователей происходит по вине сотрудников компаний, которые их запрашивали, против 56% в мировой экономике [2].

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о важности факторов достижения успеха, %.

Источник: [22, с. 215]

Россия – страна колоссальных возможностей. Природные запасы РФ измеряются триллионами долларов. По расчетам на душу населения ресурсный потенциал России в 2-2,5 раза превышает потенциал США, в 6 раз – Германии, в 18-22 раза – Японии [12, с. 19]. Характер и итоги **использования энергетики экономики**, разного рода ресурсов существенно зависят как от ценностных установок субъектов и общества, так и от условий для бизнеса. В атмосфере безнаказанности и пренебрежения общественным мнением девальвация этических норм ведет к увеличению расхода энергии экономики, непродуктивных затрат и транзакционных издержек. Коррупционные схемы – обычное дело для бизнеса и обывателей: РФ на 137-м месте, согласно индексу восприятия коррупции [26, р. 3], хотя борьба власти с этим явлением приносит плоды.

Значительная часть гигантского ежегодного дохода от использования природных богатств «обслуживает» теневой оборот и/или вывозится за границу [12, с. 19]. Реинвестирование прибыли за рубежом, уход в офшоры, вывоз капитала служат обычными формами страхования рисков и снижения налогов в нестационарной российской экономике. За период 2008-2018 гг. из РФ ушло 746 млрд. долл. [1, с. 188]. Такое отвлечение средств обескровливает экономику, затрудняет модернизацию технологической базы.

Другая причина – в разрозненности усилий, которые «никто не сводит воедино» [1, с. 187]. Рукотворная стагнация российской экономики вызвана в значительной степени сокращением инвестиций, на 11% за период 2013-2015 гг., в основном, за счет государственных инвестиций, на 31% и инвестиционного кредита в результате плохо планируемых, не контролируемых и не координируемых действий госкорпораций [1, с. 186-187]. То же относится к вложениям в развитие человеческого потенциала: в образование, науку, здравоохранение. Вложения в основной капитал в РФ составляет 20%, в экономику знаний – 14%; в развитых странах, соответственно, 21% и 35%; в развивающихся – 30-35% и 20%; в Китае 45% и 22%, что способствует экономическому росту, в т.ч. экономики знаний в этих странах [1, с. 183].

В результате отрыва финансовых потоков от наращивания экспортного потенциала ТЭК от сектора ВПК оказались провальными ряд технологических проектов модернизации ВПК и других отраслей промышленности [12, с. 20].

Ввиду мощных финансовых ограничений, а местами – прямого разворовывания средств, наряду с уменьшением налоговых поступлений в госбюджет в силу падения цен на нефть, сокращением платежеспособного спроса из-за снижения реальных доходов трудно рассчитывать на полную реализацию национальных проектов в

условиях отсутствия сбалансированной системы стимулирования и ответственности исполнителей. Проекты, как всегда, видимо, будут выполнены в урезанном виде.

Примеры эстетики проектов в результате «распила» средств и ориентирования на максимум доходности видны нагляднее всего в строительстве. Частному бизнесу, как и государству, не выгодно тратить силы на красоту, когда эстетичный и неэстетичный продукт стоит одинаково. Поэтому множатся уродцы, разваливаются постройки, к примеру, мост во Владивостоке на о. Русский, на который затрачено 32 млрд. руб.

На фоне неприглядных современных строений ещё менее красиво выглядит картина распределения доходов населения (рис. 4). Разница между средними доходами 10% бедных и 10% богатых увеличилась с 3-4 раз в РСФСР до 15–16 раз в постсоветской России [1, с. 201]. Уровень среднедушевых доходов в субъектах РФ различается в 5 раз, а инвестиций в основной капитал на душу населения – в 1924 раза [4; 20]. Понятно, что структура экономики существенно различается в региональном разрезе. Однако в итоге в стране получается несколько разных Россий.

Рисунок 4. Распределение доходов населения России, %. Источник: данные Росстата [20]

Уроductive созидание и переустройство окружающего мира сигнализирует о вседозволенности и принятии обществом, государством и бизнесом моделей деятельности, которые «разрешают» такие проекты и результаты. Это способствует **рентоориентированному поведению предпринимателей**, использованию монопольного права, максимальному извлечению доходов из имеющейся собственности. Поэтому предприятия исполняют «заказ» потребителей в той количественной и качественной мере, в которой есть спрос. К примеру, модно иметь диплом о высшем образовании или ученое звание –

образовательная система превращается в сектор услуг, причем как легальных, так и нелегальных, а экономика – в экономику обслуживания элит. Удельный вес предприятий, осуществляющих инновации не растет, т.к. не выгодно. Напротив, теневая экономика занимает 20% в ВВП, 20 трлн. руб., больше Федерального бюджета и выше среднего уровня по странам [19]. Сюда входят и скрытая занятость, и серые зарплаты, и сокрытие доходов, и серый импорт.

Неформальные отношения проникают в сознание граждан и предпринимателей, переносятся на иные сферы, в общественный сектор, социальную среду, формируют этические представления о соответствующих нормах

всеобщего поведения. Круг замыкается. Как показано на рис. 2, с каждым новым кругом взаимодействий этики, энергетики, эстетики, экономики предпринимателей и собственников усиливается дестабилизация и дезинтеграция СЭС. Общество превращается в общество пороков: «определяющим становятся не нравственные принципы служения общему делу на пользу всем, а занятие как можно более высокого положения в иерархии власти, удержание его любой ценой» [12, с. 8] Энергия экономики уходит в пар и в карманы дельцов от коррумпированного бизнеса, проекты не исполняются с заметной регулярностью или исполняются с изъятиями, теневой сектор не сокращается, а «белый» сектор экономики работает на потребу публике. Практически нет массового производства новых для мира инноваций, принципиально улучшающих качество жизни большинства граждан. Если, конечно, судить по делам, но не по словам.

ОБСУЖДЕНИЕ

Кодекс корпоративной этики в России затронул организационную культуру внутри предприятия и, отчасти, ближайшее его окружение, не выходя на мезоуровень экономики. О критичности императива улучшения этических компонентов общественной среды свидетельствует содержание поправок к Конституции РФ. Так, на уровень законодательства страны вынесены такие положения частной, в целом, жизни гражданского общества, которые обычно понимались и принимались социумом без формального закрепления институтами власти. Например, предложено зафиксировать в Основном законе правила социальной жизни, вполне естественные для современного уровня гуманитарного развития: «о защите традиционных семейных ценностей», о воспитании у детей «патриотизма, гражданственности и уважения к старшим»; об уважении государством труда граждан; о том, чтобы чтить память защитников Отечества [11].

Пороки коренятся, по нашему мнению, глубоко в менталитете чиновников, управленцев,

ряда предпринимателей и заключены в установках, которые возведены в ранг этических норм: вседозволенность, корыстное использование должностного превосходства, максимизация доходов почти любой ценой. Вирусом стяжательства и безответственности заражена вся цепочка взаимосвязей элементов тетрады: «этические нормы (всё дозволено) - использование ресурсов (распилы, откаты – в своих интересах) - эстетика проектов (что получилось, то получилось в «урезанном» виде) - хозяйствующие единицы (сокрытие прибыли, скрытая занятость, теневая экономика, серая зарплата)». Отношения собственности и степень доступа экономических субъектов к ресурсам определяют этические принципы экономической деятельности, применение энергетического потенциала экономики в пользу индивидуальных предпочтений. Результаты реализации проектов, которые в процессе исполнения стали дороже, но не принесли соответствующих эффектов в виде благосостояния страны, выражаются в виде роста миллиардеров и оттока капитала за рубеж. Покупка яхт, дворцов престижна; роскошь, «Майбах», богемный образ жизни модны. Беда в том, что общественное сознание принимает и эту моду, и этот стиль поведения, в т.ч. экономического, меньшей части населения, расценивает их как приемлемые в силу слабости гражданского общества, изменения ценностной шкалы у значительной части населения и других факторов переходной российской экономики. Более того, ряд индивидов стремится перенимать ценности, образцы поведения и мышления.

Для роста качества жизни граждан и научно-технологического развития страны денег достаточно, однако не для тех и не для того: в инвестиции и в экономику знаний идет недостаточно средств для технологического прорыва. По ряду данных, активы Сбербанка РФ превышают размер Федерального бюджета в 1,5 раза: «председатель Сбербанка распоряжается более чем 30 трлн руб., а руководитель ВТБ 12 трлн руб. Фантастические цифры! И надо «уметь» распоряжаться столь огромными средствами, не обеспечивая социально-

экономический рост страны. Вся банковская система во главе с Центральным банком повернулась спиной к главной нашей проблеме социально-экономического роста, который зависит в первую очередь от вложения денег в технологическое обновление и новую материально-техническую базу, с одной стороны, и в рост знаний и квалификаций работников страны, которым даже кредиты на образование перестали выделять, в отличие от всех других стран» [1, с. 193]. За 10 лет отток капитала составил 746 млрд. долл. [1, с. 188].

Дидро и Вольтер рассматривали эстетический вкус как объективную категорию – как результат практики и обобщения эстетического опыта, выраженный в эстетических идеалах. Поэтому мы можем полагать вместе с классиками Просвещения, что вкусы и идеалы поддаются воспитанию, например, при помощи просвещения, научно-образовательной политики. В этом мы видим **роль и задачи государства**, которое может и должно заниматься формированием этических и эстетических образцов, задавать институциональные рамки для потоков ресурсов внутри СЭС, способствующих гармонизации всей народнохозяйственной системы.

Вместе с этим следует признать наличие в мировой науке разных взглядов на роль воспитания и природы в поведении людей. Так, Дж. Уотсон (Нобелевский лауреат 1962 г. за открытие структуры ДНК) приводит неопровержимые факты существенных различий в интеллекте и других особенностях на генном уровне [27]; понятно, эти данные засекречены. Ряд ученых утверждает настойчиво обратную точку зрения (подробнее в [23]). Кроме того, публикуются работы, где объясняется, что чувства индивидов, эмпатия обусловлены наследственностью, более того, именно эмпатия, сочувствие, лояльность ведут к избирательности отношений в обществе, поляризации, усилению идеологической вражды [25]. Такие опасные для консолидации общества выводы могут быть выгодны для обоснования мер политики. Периодически появляются публикации с

апологией добродетелей, этических, моральных оснований капиталистической модели экономики [15].

Распространение цифровых технологий заостряет вопросы морали, нравственности в применении возможностей инновационной экономики и в связи с эстетикой. Например, в кинематографе специальные программы уже позволяют «воскрешать» умерших актеров – это выгодно для киноиндустрии с точки зрения экономии бюджета, но вопросы эстетики и злоупотреблений открыты в отсутствие законодательного регулирования [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принимая во внимание приведенные аналитические оценки, решающее значение имеет системный подход к изучению характера взаимодействий всех компонент СЭС и способов влияния факторов общественной среды на взаимодействия, трансформирующиеся в оцифрованном мире. Высокие технологии нужно оценивать, по нашему мнению, с точки зрения, как ресурсных, так и моральных, и эстетических ограничений.

Технократические, интеллектуальные и экономические приоритеты необходимо уравнивать с этическими моральными и нравственными принципами в жизни экономики и общества. В работе [7] предложен переход от изучения взаимодействий противоположных по своему содержанию, на первый взгляд, сущностей как этика и экономика к совмещению их на базе системной парадигмы; там же обоснованы возможности получения синергии от взаимного их дополнения.

Широкий диапазон мнений по проблемам взаимодействия этики, эстетики, энергетической экономики в целом указывает на дискуссионную область исследований, но они чрезвычайно значимы для **общественного договора, доверия, сотрудничества всех акторов** в эпоху технологического бума и повышения роли человеческих факторов в устойчивости СЭС. Важны такие составляющие как взаимная эмпатия, сокращение дистанции между экономическими агентами, включая граждан и чиновников, хотя бы для того, чтобы, например,

услышать голоса людей, живущих рядом со свалками или выступающими против точечных застроек. Тогда предложенные Правительством РФ проекты станут действительно *национальными*, и они внесут вклад в экономический рост и благосостояние страны. С системных позиций оптимизационные модели и методы принятия экономических решений следует подвергнуть экспертизе с точки зрения эстетического взгляда на гармоничное развитие человека, общества и в целом СЭС [24].

Таким образом, выбор социальной политики, научно-технологической стратегии, многих экономических решений тесно связан с вопросами общественного признания тех или иных различий и соответствующими выводами для модели экономического роста и социального развития.

Перспективы научно-технологического развития состоят, по нашему мнению, не только в создании инноваций, благоприятных для человека и его окружения, но также в обеспечении сбалансированности систем СЭС, выгодной для индивида, предпринимателя, общества в целом. Изучение взаимодействий этики, эстетики, энергетики экономики способствует нахождению лучших способов достижения баланса систем СЭС в условиях усложнения знаний, технологий, отношений.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-010-01028 «а» «Методология и инструментарий стратегирования технологических изменений экономических систем разного уровня иерархии с учетом требований индустрии 4.0 к нестационарной российской экономике».

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Аганбегян А.Г. О драйверах социально-экономического роста // Труды ВЭО России. Т. 218. М.: Изд-во ВЭО. 2019. С. 180-209.
- [2] Балашова А., Чернышова Е. Как предотвратить утечки пользовательских данных. РБК. Официальный веб-сайт. URL: <https://pro.rbc.ru/demo/5dcab9209a7947dd044cf2e2>.
- [3] Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Парадоксальный молодой человек. Социологические исследования. 2006. №6. С. 26-36.
- [4] Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически действовавших ценах. Росстат. Официальный веб-сайт. URL: <https://showdata.gks.ru/report/273982/>.
- [5] Кастельс М. Технология, общество и исторические изменения. - URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php/
- [6] Клейменова Л. Моральный кодекс: этично ли «воскрешать» актеров с помощью технологий. РБК. Официальный веб-сайт. URL: <https://www.rbc.ru/trends/industry/5e1f10679a7947d21892404e>.
- [7] Клейнер Г.Б. День и ночь в экономической теории Фрэнка Найта // Найт Ф. Этика конкуренции / пер. с англ. под ред. Г.Б. Клейнера. М.: ЭКОМ Паблишерз, 2009. С. 4-9.
- [8] Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и её приложения // Журнал экономической теории. 2010. № 3. С. 41-58.
- [9] Клейнер Г.Б. Системная экономика как платформа развития современной экономической теории // Вопросы экономики. 2013. № 6. С. 4-28.
- [10] Клейнер Г.Б. Предприятие в рыночной среде: модель двойной тетрады // Экономическая наука современной России. 2019. № 2(85). С. 7-15. DOI: 10/33293/1609-1442-2019-2(85)-7-15.
- [11] Колесников А. В Конституцию вписались отцы и дети // Коммерсантъ. 2020. № 35. 27.02.2020. С. 1, 3.
- [12] Львов Д.С. Будущее российской экономики. Экономический манифест // Экономическая наука современной России. 1999. № 3. С. 7-31.
- [13] Львов Д.С. Перспективы долгосрочного социально-экономического развития России // Вестник Российской академии наук. 2003. Т. 73, № 8. С. 675-697.
- [14] Львов Д.С. Нравственная экономика. М.: Ин-т экономических стратегий, 2004. 45 с.
- [15] Макклоски Д. Буржуазные добродетели. Этика для века коммерции. Пер. О. Якименко, Н. Махлаюка; под науч. ред. А. Заостровцева. - М.: Ин-т Гайдара, 2018. 720 с.
- [16] Новая философская энциклопедия. Эстетика. Электронная библиотека ИФ РАН. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/NA5Hc26f3a9b6526f7ca3ca4c2>.
- [17] Новая философская энциклопедия. Этика. Электронная библиотека ИФ РАН. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/NA5He580c35fb9510cd4c8eae5>.
- [18] Россияне стали меньше ценить порядочность. Левада-центр. Официальный веб-сайт. URL: <https://www.levada.ru/2018/03/29/rossiyane-stali-menshet-senit-poryadochnost/>.
- [19] Солопов М., Старостина Ю., Качёв И. Финансовая разведка оценила в \$20 трлн объем теневой экономики в России. РБК. 22.02.2019. URL: <https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee>.
- [20] Уровень жизни. Росстат. Официальный веб-сайт. 26.12.2019. URL: <https://www.gks.ru/folder/13397?print=1>.
- [21] Энциклопедия слов. Этика / С.С. Аверинцев, И.Ю. Алексеева, Р.Г. Апресян и др. Под ред. Р.Г. Апресяна и А.А. Гусейнова. Ин-т философии РАН. М.: Гардарики, 2001. 669 с.

- [22] Яковлева М.Н. Динамика ценностных ориентаций современной молодежи // Смыслы жизни российской интеллигенции / РГГУ, Социолог. факультет, Центр социолог. исследований. Под общей ред. Ж.Т. Тощенко. Редактор-составитель Д.Т. Цибикова. - М.: РГГУ, 2018. С. 212-219.
- [23] Harmon A. James Watson Had a Chance to Salvage His Reputation on Race. He Made Things Worse // New York Times. 01.01.2019. URL: <https://www.nytimes.com/2019/01/01/science/watson-dna-genetics-race.html>.
- [24] Mosseto G. Aesthetics and Economics. Springer Science+Business Media Dordrecht, 1993. 229 p. DOI: 10.1007/978-94-015-8236-0.
- [25] Simas E.N., Clifford S., Kirkland J.H. How Empathic Concern Fuels Political Polarization // American Political Science Review. February 2020. Vol. 114. Issue 1. 258-269 Pp. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0003055419000534>.
- [26] The Corruption Perceptions Index 2019. Berlin: Transparency International. 2020. URL: file:///C:/Users/%D0%9F%D0%9A/Downloads/2019_CPI_Report_EN.pdf.
- [27] Watson J.D. The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA. Touchstone, 2001. 256 p

=====
V V
=====